

Penser l'école inclusive: Approche Universelle de l'Apprentissage comme ancrage

Thinking the inclusive school according to the Universal Design of Learning

Pr. Zineb MOUMEN

Enseignante Chercheuse en Sciences de l'Education

Ecole Normale Supérieure

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah

Laboratoire des Sciences Humaines Appliquées

Royaume du Maroc

zineb.moumen@gmail.com

Date de soumission : 14/07/2022

Date d'acceptation : 04/09/2022

Pour citer cet article :

MOUMEN Z. (2022) «Penser l'école inclusive: Approche Universelle de l'Apprentissage comme ancrage», Revue Internationale du Chercheur «Volume 3 : Numéro 3» pp : 737 - 751

Résumé

Il est communément admis que les curriculums et les cours ne sont pas toujours accessibles aux apprenant.e.s vu l'hétérogénéité des classes dues à la diversité des profils d'apprentissage et aux différents styles cognitifs des élèves. En effet, les curriculums devraient être repensés dans une perspective de répondre au mieux aux besoins particuliers des élèves en difficulté.

La Conception Universelle de l'Apprentissage s'avère être une approche pertinente ayant pour objectif la réduction des difficultés d'apprentissage en amant, favorisant ainsi un apprentissage pour tous et réduisant les obstacles cognitifs, émotionnels, psychomoteurs et kinesthésiques des apprenants.

Notre article a pour objectif de pousser la réflexion autour de la planification des curriculums en cohérence avec les trois principes de cette approche. Cette réflexion serait également l'occasion de recommander des pistes de travail aux enseignant.e.s dans la perspective de concevoir une « *rampe cognitive* » tout en variant les approches pédagogiques et les supports de communication ainsi qu'en diversifiant les modes d'évaluation ; ce qui leur évitera, certainement, une improvisation vis-à-vis de toute barrière empêchant leurs élèves de s'approprier les apprentissages.

Par ailleurs, l'article cerner la question de la flexibilité technologique et des avantages qu'elle pourrait offrir aussi bien à l'enseignant.e. qu'à l'élève pour maximiser les apprentissages.

Mots clés : conception universelle ; curriculums ; savoirs ; flexibilité ; enseignement.

Abstract

It's commonly accepted that curricula and courses are not always accessible to learners given the heterogeneity of classes due to the diversity of learning profiles and different cognitive styles of students.

The Universal Design for Learning proves to be a relevant approach aimed to reduce learning difficulties, promoting learning for all and reducing cognitive, emotional, psychomotor obstacles.

Taking into account the need to create a school environment that meets the current requirements of a school of quality and equity for all, we will try, through this article, to push the reflection around the planning of curricula in coherence with the three fundamental principles of this new approach.

This research would also be an opportunity to recommend best practices to teachers with pedagogical approaches and teaching materials which will certainly prevent them from improvising with any difficulty or barrier preventing their students from appropriating the learning.

Keywords: universal design ; curricula ; knowledge ; flexibility ; teaching.

Introduction

Penser l'école d'aujourd'hui c'est réfléchir à la structuration d'un espace d'apprentissage où tous les élèves, quelles que soient leurs difficultés, puissent se retrouver et s'épanouir. Repenser la construction des apprentissages en tenant compte de l'hétérogénéité des classes et des élèves devient actuellement une nécessité vu la forte croissance du nombre des élèves « à besoins éducatifs particuliers », d'ailleurs, 5 % des élèves à travers le monde souffrent des difficultés scolaires en raison de troubles développementaux spécifiques (POUHET, 2016).

S'adapter aux différences et aux difficultés des élèves au lieu de leur demander de s'adapter au « moule » normal de la classe pourrait être une solution aux nombreux problèmes qui se redressent face à la réussite et l'épanouissement scolaire des élèves. En d'autres termes, il serait judicieux d'éliminer les barrières à l'inclusion dans les classes plutôt de l'adaptation ou l'intégration de l'individu à la norme.

La littérature dédiée à ce sujet est très riche et, de ce fait, d'innombrables recherches et débats se sont penchés durant la dernière décennie, sur la question de l'éducation inclusive. A titre d'exemple, en 2015, le Comité des droits des personnes handicapées relevant du Haut-Commissariat aux droits de l'Homme (HCDH) à Genève, a tenu un débat visant à :

« Contribuer à l'élaboration, par le Comité, d'une observation générale sur l'article 24 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui prévoit notamment que les États parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l'éducation et font en sorte que le système éducatif pourvoie à l'insertion scolaire à tous les niveaux ».

La prise de conscience vis-à-vis de l'amélioration de la scolarité de ces enfants vise, in fine, la garantie de leur accès « équitable » au droit à une éducation de qualité tel que stipulé dans l'article 24 de la Convention onusienne relative aux droits des personnes handicapées.

A ce titre, et dans la perspective de la démocratisation des apprentissages pour tous les élèves, une modification du contexte didactique/pédagogique et des processus d'évaluation s'avèrent nécessaire pour maximiser les chances de réussite des élèves quelque soient leurs difficultés scolaires. Dans ce sens, la Conception Universelle de l'Apprentissage pourrait être une solution adéquate pour répondre au besoin de créer « le confort pédagogique » des apprenants.

C'est dans ce sens que nous tenterons, à travers le présent article de répondre à la problématique suivante :

Comment la Conception Universelle de l'Apprentissage peut-elle aider les élèves à surmonter leurs difficultés d'apprentissage et garantir ainsi une école inclusive pour tous ?

Afin de répondre à cette question, nous tenterons de pousser la réflexion, en premier temps, autour de la planification des curriculums en cohérence avec les trois principes fondamentaux de cette nouvelle approche de conception d'apprentissage, à savoir : la Représentation, l'Expression et l'Engagement.

Notre article cernerá, dans un deuxième temps, la question de la flexibilité technologique et des avantages qu'elle pourrait offrir aussi bien à l'enseignant.e. qu'à l'élève pour maximiser les apprentissages notamment dans le cas des élèves ayant des troubles d'apprentissage, ce qui contribuera, certainement au développement et au renforcement de leur potentiel et de leur autonomie de même que leur sentiment d'accomplissement personnel.

En dernière partie, nous recommanderons des pistes de travail aux enseignant.e.s dans la perspective de concevoir une « rampe cognitive » tout en variant les approches pédagogiques, le matériel didactique et les supports de communication ainsi qu'en diversifiant les modes d'évaluation ; ce qui leur évitera, certainement, une improvisation vis-à-vis de toute difficulté ou barrière empêchant leurs élèves de s'approprier les apprentissages.

1. La Conception Universelle de l'Apprentissage : Genèse d'une démarche pédagogique

La Conception Universelle de l'Apprentissage (CUA), ou l'Universal Design for Learning, est une approche pédagogique englobant un ensemble de principes utiles pour la conception des curriculums favorisant un apprentissage équitable pour tous les apprenants. La CUA propose des modèles souples pour la création des objectifs pédagogiques à atteindre, des méthodes et modes d'évaluation destinés à tous les élèves.

En 1985, l'architecte américain Ronald Lawrence Mace, de la North Carolina State University, a inventé le concept de la conception universelle (*Universal Design*) pour créer et mettre en place des environnements et des espaces et/ou des produits accessibles au plus grand nombre de personnes peu importe leurs âges, leurs tailles et leurs aptitudes.

« [...] La notion de conception universelle contribue à une conception davantage axée sur l'usager en suivant une démarche globale et en cherchant à satisfaire les besoins des

personnes de tous âges, tailles et capacités, quelles que soient les situations nouvelles qu'elles pourront être amenées à connaître au cours de leur vie. » (Conseil de l'Europe, 2001)

L'objectif ultime de ce concept architectural est donc de répondre de façon égale aux besoins de chacun qu'il ait déficience ou non. Par exemple, une rampe d'accès à un bâtiment peut-être utile aux personnes à mobilité réduite et/ou à un parent avec une poussette, aux jeunes enfants avec des trottinettes, à un cycliste etc. l'idée est de rendre l'environnement et les bâtiments accessibles, compréhensibles et utilisables pour tous les citoyennes et les citoyens sur un pied d'égalité et d'équité, et ce, en toute autonomie.

Inspirée du monde de l'architecture, la conception universelle a frayé son chemin dans le monde de l'éducation en adaptant l'univers scolaire aux élèves quelque soient leurs difficultés. L'idée de la CUA est de construire « *une rampe cognitive* » (Kame'enui, et Simmons 1999) par analogie avec les rampes d'accès des bâtiments.

Concrètement, cette approche pédagogique favorise un apprentissage accessible pour tous, permettant une réduction des obstacles entravant les actions d'apprentissage puisqu'elle table sur un enseignement ciblant les 3 C : *Cerveau* (aspect cognitif), *Cœur* (aspect émotionnel), *Corps* (aspect kinesthésique et psychomoteur).

A présent, nous allons nous pencher du près sur la façon dont les curriculums pourraient être conçus selon les principes phares de la Conception Universelle de l'Apprentissage.

2. Repenser les curriculums selon la CUA

La CUA comprend trois principes fondamentaux qui regroupent neuf lignes directrices proposant des stratégies et des suggestions pratiques pour rendre l'apprentissage flexible et accessible pour tous les apprenants.

Dans ce sens, le CAST¹ a développé les lignes directrices de la CUA qui reposent sur trois principes fondamentaux, à savoir :

- **la Représentation,**
- **l'Expression et ;**
- **l'Engagement.**

¹ Center for Applied Special Technology (CAST) est une organisation à but non lucratif qui a été inaugurée en 1984 à Wakefield, Massachusetts. Le centre a pour mission d'élaborer des recherches et de développer les techniques d'apprentissage en tablant sur la Conception Universelle d'Apprentissage. Il propose un éventail d'outils pédagogiques destinés aussi bien aux intervenants dans le domaine de l'éducation qu'aux apprenants.

Ces trois principes ont été présentés, dans un document élaboré par le CAST en 2011, assortis d'un éventail de suggestions pratiques destinées aux enseignant.es, ou tout autre intervenant dans le domaine de l'éducation. Le tableau ci-après expose les suggestions issues des trois principes sus-mentionnés ainsi que les objectifs escomptés pour chaque section.

Tableau 1 : Lignes Directrices de la Conception Universelle de l'Apprentissage

I. Offrir Plusieurs Moyens de Représentation	II. Offrir Plusieurs Moyens D'Action et D'Expression	III. Offrir Plusieurs Moyens D'Engagement
<p>1: Offrir diverses possibilités sur le plan de la perception</p> <p>1.1 Proposer divers moyens de personnaliser la présentation de l'information</p> <p>1.2 Proposer d'autres modes de présentation pour les informations auditives</p> <p>1.3 Proposer d'autres modes de présentation pour les informations visuelles</p>	<p>4: Offrir diverses possibilités sur le plan de l'action physique</p> <p>4.1 Varier les méthodes de réaction et d'interaction</p> <p>4.2 Optimiser l'accès aux outils et aux technologies de soutien</p>	<p>7: Offrir diverses possibilités pour éveiller l'intérêt</p> <p>7.1 Optimiser les choix individuels et l'autonomie</p> <p>7.2 Optimiser la pertinence, la valeur pédagogique et l'authenticité</p> <p>7.3 Minimiser les risques et les distractions</p>
<p>2: Offrir diverses possibilités sur les plans de la langue, des expressions mathématiques et des symboles</p> <p>2.1 Clarifier le vocabulaire et les symboles</p> <p>2.2 Clarifier la syntaxe et la structure</p> <p>2.3 Soutenir le décodage des textes, de la notation mathématique et des symboles</p> <p>2.4 Faciliter la compréhension lors du passage d'une langue à l'autre</p> <p>2.5 Illustrer l'information et les notions à l'aide de plusieurs supports</p>	<p>5: Offrir diverses possibilités sur les plans de l'expression et de la communication</p> <p>5.1 Utiliser plusieurs supports de communication</p> <p>5.2 Utiliser plusieurs outils d'élaboration et de composition</p> <p>5.3 Développer les compétences grâce à un soutien échelonné en situation de pratique et de performance</p>	<p>8: Offrir diverses possibilités pour soutenir l'effort et la persévérance</p> <p>8.1 Souligner l'importance des buts et des objectifs</p> <p>8.2 Varier les exigences et les ressources pour rendre les défis plus stimulants</p> <p>8.3 Favoriser la collaboration et la communauté</p> <p>8.4 Augmenter le retour d'information pour une plus grande maîtrise</p>
<p>3: Offrir diverses possibilités sur le plan de la compréhension</p> <p>3.1 Activer les connaissances antérieures ou fournir les connaissances de base</p> <p>3.2 Faire ressortir les modèles, les caractéristiques essentielles, les idées principales et les relations entre les notions</p> <p>3.3 Guider le traitement, la visualisation et la manipulation de l'information</p> <p>3.4 Maximiser le transfert et la généralisation</p>	<p>6: Offrir diverses possibilités sur le plan des fonctions exécutives</p> <p>6.1 Guider l'élève dans l'établissement d'objectifs appropriés</p> <p>6.2 Soutenir la planification et l'élaboration de stratégies</p> <p>6.3 Faciliter la gestion de l'information et des ressources</p> <p>6.4 Améliorer la capacité de l'apprenant d'assurer le suivi de ses progrès</p>	<p>9: Offrir diverses possibilités sur le plan de l'autorégulation</p> <p>9.1 Promouvoir les attentes et les idées qui optimisent la motivation</p> <p>9.2 Développer les stratégies d'autorégulation et la faculté d'adaptation de l'élève</p> <p>9.3 Développer la capacité d'auto-évaluation et de réflexion</p>
<p>Des apprenants débrouillards, bien informés et compétents</p>	<p>Des apprenants centrés sur des objectifs stratégiques</p>	<p>Des apprenants motivés et déterminés</p>

© 2011 by CAST. All rights reserved. www.cast.org. www.udlcenter.org.
 APA Citation: CAST (2011) *Universal Design for Learning guidelines version 2.0*. Wakefield, MA: Author.

Source : Site institutionnel du CAST (2011)

Dans les lignes qui suivent, nous allons passer en revue succinctement ce que suggère les trois principes précités en nous appuyant sur les stratégies favorisant la réduction, en amont, des obstacles entravant la réussite scolaire.

2.1. Représentation (le quoi apprendre)

L'idée générale de ce premier principe est d'offrir à l'apprenant plusieurs moyens de représentation. Etant donné que les styles cognitifs varient d'une personne à une autre et que les classes sont constituées d'un mélange d'intelligences multiples (Gardner, 2008). A ce titre,

il est recommandé aux enseignant.es de varier les moyens afin de faciliter l'accès à la connaissance et la rendre flexible.

Avoir recours aux TICE, varier les illustrations, diversifier le vocabulaire sont des moyens susceptibles d'aider les élèves à mieux s'appropriier les connaissances comprises dans les curriculums scolaires.

2.2. Expression (le comment apprendre)

Pour ce second principe, il est recommandé de varier les modes ou les corpus d'évaluation (Allal, 2013) dans une perspective de maximiser les chances de réussite à tous les individus et pour leur offrir l'opportunité de démontrer leur atteinte d'une compétence requise dans le cadre d'un cours.

« Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide » Albert EINSTEIN

Dans un sens, l'objectif ultime du présent principe est de sortir du moule traditionnel où tous les élèves sont alignés, à pied d'égalité, lors d'une évaluation. En d'autres termes, il est question d'assurer l'équité plus que l'égalité entre les élèves quand il s'agit d'examiner leur appropriation des connaissances. Nous pouvons métaphoriser cette idée via l'illustration suivante :

Figure 1 : Illustration caricaturant le système éducatif classique qui a tendance à aligner les élèves lors d'une évaluation

Source de l'illustration : www.pensonslemonde.com

Dans la perspective de réaliser cette équité, il serait judicieux de laisser aux élèves le choix de s'exprimer via des supports technologiques qu'ils préfèrent et dont la manipulation est accessible à tout le monde. Il est d'ailleurs recommandé de varier les modes d'évaluation pour les élèves souffrant des troubles d'apprentissage (dyslexie, dyscalculie, dysorthographe, dysphasie...) en optant, à titre d'exemple, l'oral au lieu de l'écrit, un QCM au lieu de la rédaction écrite, création de capsules vidéo, présentation PowerPoint, création d'une page web ou padlet...

2.3. Engagement (*pourquoi apprendre*)

Le troisième et dernier principe de la CUA, quant à lui, table sur la motivation et la persévérance des apprenants. En effet, parmi les principaux défis auxquels sont confrontés les enseignant.es et les élèves c'est de maintenir la motivation permanente de ces derniers tout au long du cycle scolaire. C'est dans ce cadre que cette approche recommande aux professionnels de l'éducation de faire de la motivation le noyau dur de tout curriculum scolaire.

Plus concrètement, il s'agit de mettre en place des activités basées sur des approches favorisant la créativité (pédagogie par projet, classe inversée...), la solidarité et la collaboration entre les membres de la communauté (ex : pédagogie coopérative), l'acquisition des compétences durables (ex : pédagogique par compétence), l'encouragement de l'utilisation des supports technologiques ... L'objectif principal du déploiement de ces stratégies ne se limite pas uniquement au maintien d'une motivation élevée chez les apprenants mais encore stimuler chez eux le sens de l'engagement personnel dans les activités tenues au sein de la communauté scolaire.

Il est nettement clair que ces trois principes tiennent leur universalité du fait que les moyens pédagogiques et les stratégies suggérés sont bénéfiques à l'ensemble des élèves malgré l'hétérogénéité de leurs niveaux d'habileté et de connaissances.

Eu égard de ce qui précède, nous estimons que la prise en considération des éléments cités dans le canevas de la CUA (voir tableau 1) dans la conception des curriculums scolaires contribuerait certainement à maximiser les chances de la réussite scolaire dans la mesure où les principes universels de cette approche se veulent « une rampe cognitive » étant donné qu'ils anticipent, en amont, les barrières qui entravent l'adhésion complète des élèves aux objectifs des cours dispensés au sein de la sphère scolaire.

D'après la littérature dédiée à la CUA, la conception des programmes et curriculums scolaires est pensée de manière à construire ladite rampe cognitive et à satisfaire d'emblée les besoins de tout un chacun dans la communauté scolaire. Pour ce faire, nombreux sont les moyens déployés notamment les supports technologiques qui facilitent l'apprentissage et qui le rendent flexible et accessible.

Dans ce qui suit, nous allons dévoiler les aspects de la flexibilité que peut offrir la technologie pour les élèves, notamment ceux ayant des troubles d'apprentissage.

3. Flexibilité technologique

Il est communément admis que l'intégration de la technologie comme support d'apprentissage dans les curriculums facilite les opérations de l'apprentissage, permet un gain de temps au sein de la classe (comme c'est le cas de la pédagogie de la classe inversée qui consiste à inverser les activités réalisées en classe et celles réalisées chez soi. L'idée est de consacrer le temps passé en classe aux tâches nécessitant un haut niveau cognitif comme les exercices d'application par exemple), suscite et stimule la créativité aussi bien chez l'enseignant.e que chez l'apprenant.

En effet, l'usage numérique est fortement souhaitable dans la mise en œuvre des stratégies proposées par la Conception Universelle de l'Apprentissage (tel que stipulé dans les points 4 et 5 du principe 2 : Optimiser l'accès aux outils et aux technologies de soutien, Utiliser plusieurs supports de communication) du moment où cela contribue, généralement, à la formation des élèves compétents, éveillés, débrouillards et bien informés.

Par ailleurs, et en ce qui concerne le cas des troubles d'apprentissage, et selon les recommandations des professionnels (Psychologues, orthophonistes, psychopédagogues, auxiliaires de vie scolaire...), il est important d'avoir recours aux supports technologiques afin de faciliter l'intégration des élèves souffrant de ces troubles. Ces supports leur permettent d'atteindre les objectifs pédagogiques tracés dans les curriculums sans être marginalisés, de pallier aux disparités au niveau du suivi des cours et d'observer leur marge de progression scolaire.

Nombreux sont les supports auxquels les enseignant.es peuvent faire appel (mind map, logiciels de conversion voix-texte, tableaux interactifs...) pour réaliser l'adaptation et l'assistance technologique aux élèves ayant les troubles dys pour accéder au curriculum et réaliser, in fine, une rampe cognitive vers le savoir, et ce, à la lumière de la CUA.

Dans les paragraphes suivants, nous tenterons de formuler quelques recommandations et pistes d'aides à l'égard des enseignant.es pour la planification de leurs cours dans l'objectif d'optimiser les occasions d'apprentissage pour leurs élèves.

4. Recommandations et pistes d'aide aux enseignant.es

A notre sens, la Conception Universelle de l'Apprentissage est une approche « applicable » dans la mesure où son point fort réside dans son universalité. Il est vrai que sa mise en place peut être confrontée à des défis liés aux contextes nationaux tels que la nature du système éducatif mis en place, les moyens déployés, les budgets alloués, la formation des professionnels en la matière...

Dans un souci de réaliser une éducation inclusive pour tous, de nombreux pays ont procédé à revoir les curriculums scolaires à la lumière des principes phares de la CUA. Dans cet élan de changement, le Royaume du Maroc, et à l'instar d'autres pays, a lancé en juin 2019 le programme national de l'éducation inclusive² au profit des enfants en situation d'handicap. Ce programme est assorti d'une batterie de mesures ayant trait au volet pédagogique, à savoir les aménagements scolaires, l'accompagnement individuel, développement des outils technologiques visant à optimiser la scolarité des enfants en situation d'handicap.

Dans le même sillage, le Maroc a conclu en septembre 2020 avec l'USAID (L'Agence américaine de développement international), un programme de Partenariat pour l'Enseignement Supérieur – Maroc (HEP-M) visant à renforcer les capacités des universités et des CRMEF (Centre Régionaux des Métiers de l'Education et de la Formation) marocains pour la mise en œuvre du nouveau programme de la formation initiale des enseignant.es du primaire.

L'appui technique, qui est assuré par des professeurs de l'Université américaine d'Arizona, vise, entre autres, à assister les enseignant.es à s'approprier les principes de la CUA afin de varier, différencier leurs stratégies pédagogiques pour rejoindre tous les types d'apprenants et réaliser ainsi l'inclusion au sein des classes.

A ce titre, nous proposons ci-après quelques recommandations que les enseignant.es peuvent intégrer dans leurs méthodes d'enseignement à la lumière des trois principes :

Premier principe : Représentation, deuxième principe : Expression et troisième principe :
engagement

² Lancé par le Chef de Gouvernement et le Ministère de l'Education nationale, avec l'appui technique du bureau de l'UNICEF Maroc, ce programme a pour ambition de couvrir 100% des établissements scolaires présents sur le territoire marocain à l'horizon de l'année 2027-2028.

- Dans le but de combler les lacunes de compréhension des élèves, il est recommandé de communiquer expressément des consignes claires et simples (notamment quand il s'agit d'un sujet d'évaluation) ;
- Communiquer des capsules vidéo ou des liens utiles complémentaires aux cours afin de mieux illustrer les concepts vus au sein de la classe ;
- Elaborer, en collaboration avec les élèves, des mind map (carte mentale) récapitulant les chapitres des cours. Cette carte leur servira comme une référence de base pour leurs révisions ;
- Elaborer, en collaboration avec les élèves, un glossaire comprenant les concepts et le lexique relatifs au cours assortis de leurs définitions ;
- Communiquer expressément les objectifs de l'évaluation dans le souci de sensibiliser les élèves aux objectifs pédagogiques de leurs apprentissages ;
- Communiquer dès le début du cycle scolaire les critères d'évaluation relatifs à chaque unité de la matière.

Par ailleurs, hétérogénéité des classes et uniformisation des activités et travaux demandés aux élèves ne font pas bon ménage dans la mesure où la démotivation pourrait frayer son chemin vers les élèves à un moment donné du cycle scolaire. Ajoutons à cela, les élèves ayant des troubles d'apprentissage qui ne voient pas leur marge de progression malgré les efforts fournis pour arriver à atteindre le rythme « normal » des autres élèves. Afin de garder la courbe de la motivation des élèves élevée, il est recommandé de :

- Diversifier les thématiques proposées pour les projets à réaliser, individuellement ou en groupes ;
- Varier les modes de soumission des travaux demandés (par exemple, un élève dyslexique peut soumettre son travail oralement plutôt que par écrit) ;
- Favoriser des activités à réaliser en groupe en se basant sur des approches pédagogiques favorisant l'acquisition des nouvelles compétences durables (Approche par compétence) et les habilités sociales (pédagogie coopérative, serious games, Pédagogie par projet...)

Conclusion

La Conception Universelle de l'Apprentissage peut être considérée comme un canevas universel ou encore comme « une feuille de route pédagogique » pour mettre en place des curriculums où tout un chacun peut se retrouver et pour former des classes où les performances

scolaires des élèves seraient au diapason malgré l'hétérogénéité et les disparités existantes au sein de celles-ci.

A travers notre présent article, nous avons voulu mettre la lumière sur cette nouvelle approche tirée du monde de l'architecture et du bâtiment et transposée au monde de l'éducation et de l'enseignement, notamment dans le contexte actuel où les politiques sectorielles (comme c'est le cas du Royaume du Maroc) liées à l'éducation tendent à éradiquer la marginalisation des élèves en situation d'handicap ou à « besoins éducatifs particuliers ».

Ce que la Conception Universelle de l'Apprentissage apporte de nouveau c'est qu'elle englobe tous les aspects inhérents à la réussite scolaire. Nous citons à ce titre :

Les objectifs pédagogiques qui sont communiqués aux élèves et qui sont présentés assortis des moyens variés et diversifiés dans le but de les rendre atteignables à l'ensemble des élèves de la classe ;

Les méthodes qui englobent les stratégies et les approches mises en œuvre par les enseignant.es ; lesquelles stratégies doivent avoir pour assises les intelligences multiples et les différents styles cognitifs des élèves ;

Le matériel utilisé et qui réfère aux différents supports nécessaires pour atteindre un niveau de compréhension élevé au sein du groupe. La diversification de ces supports permet une adhésion croissante des élèves aux curriculums et le maintien de leur motivation tout au long du cycle scolaire ;

L'évaluation qui est considérée comme étant la pierre angulaire de tout enseignement et apprentissage permet de « jauger » le degré d'appropriation des éléments du curriculums. La variation des modes de l'évaluation est également souhaitable dans le cadre de la CUA.

Tout compte fait, nous arrivons à la conclusion que la Conception Universelle de l'Apprentissage permet aux responsables de la planification pédagogique ainsi qu'aux enseignant.es de contrecarrer les difficultés en anticipant, en amant, les barrières pouvant se redresser face à l'inclusion des élèves et à leur réussite scolaire. Sans pour autant la considérer comme une panacée, la CUA contribuerait à la fois à la formation d'élèves conscients de l'utilité des apprentissages qui leur sont inculqués mais aussi à la connaissance et la prise de conscience du pluralisme émotionnel et cognitif des élèves.

Tout compte fait, nous avons tenté, à travers cet article de recherche, d'exposer les avantages de la CUA dans un contexte où l'école (marocaine en l'occurrence) est repensée afin d'offrir à

tous les élèves un environnement dépourvu des obstacles et barrières entravant leurs apprentissages et par conséquent leur réussite scolaire.

Cet article représente également pour nous le début d'une piste de recherche que nous souhaiterions exploiter dans l'avenir, comme par exemple l'accompagnement d'une éventuelle application de la Conception Universelle de l'Apprentissage lors de la conception des curricula et/ou des modules de formation des futurs enseignants du cycle primaire et secondaire au Maroc.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Ouvrages

Allal, L. (2013). L'évaluation, un pont entre enseignement et apprentissage à l'Université. Évaluation et enseignement supérieur. De Boeck. Bruxelles.

Conseil de l'Europe. (2001). L'introduction des principes de conception universelle dans les programmes de formation de l'ensemble des professions travaillant dans le domaine de l'environnement bâti. Résolution ResAP 2001 1, 742e réunion des Délégués des Ministres, Strasbourg.

Gardner, H. (2008) Les intelligences multiples - la théorie qui bouleverse nos idées reçues. Petit forum, Ed. Retz.

Hall, Tracey E et al. (2012) Universal Design for Learning in the Classroom, practical applications., The Guilford Press. New York.

Kame'enui, E. J., & Simmons, D. C. (1999): The architecture of instruction: Towards successful inclusion of students with disabilities. In Mini library on adapting curricular materials for the inclusive classroom: Vol. 1 of 3. Reston, VA: Council for Exceptional Children.

POUHET A. (2016). Connaître les dys- et en mesurer les enjeux. Enfances & Psy, N° 71, 88-104

Tremblay, S., Raymond, O. et Henderson, T. (2014-2015). La conception universelle de l'apprentissage (CUA) en enseignement supérieur, Guide à l'intention des nouveaux professeurs et chargé de cours, Projet inter ordre, Québec.

Document internet

CAST (2011). Universal Design for Learning (UDL), Guidelines: Full-Text Representation version 2.0. Wakefield, MA.

Comité interordres (2013).. Nouvelles populations en situation de handicap intégrer les nouvelles populations étudiantes en situation de handicap aux études supérieures : mission possible!, repéré à <https://sites.google.com/site/integrerlesnouvpopulations/documentsgeneraux>.

Hanna, E. (2005). Inclusive Design for Maximum Accessibility: A Practical Approach to Universal Design, PEM Research Report 05-04, Pearson Educational Measurement. 2005. <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.183.3417&rep=rep1&type=pdf>

Landry, F. (2013). La pédagogie inversée, repéré à <http://innovationseducation.ca/la-pedagogie-inversee/>.

OUZEMRI , M. and BENSASI, .E. miloudi 2021. La place de la dimension environnementale dans le nouveau curriculum du primaire au Maroc. Revue Internationale des Sciences de Gestion. 4, 3 (Jul. 2021).